

Gender Development Approaches to Women's Development: A Sociological Perspective

R.Kirushikkah

Research Scholar, Rajendran Kirushikkah, B.A.(Hons) in Sociology & Anthropology, Eastern University, Sri Lanka, Email ID: kirushi83@gmail.com

பெண்களின் அபிவிருத்தியில் பால்நிலை அபிவிருத்திசார்
அணுகுமுறைகள்: ஓர் சமூகவியல் நோக்கு

ஆர்.கிருஷிக்கா

ஆராய்ச்சி அறிஞர், சமூகவியல் மற்றும் மானுடவியலில் B.A.(Hons),
கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம், இலங்கை, மின்னஞ்சல்: kirushi83@gmail.com

ABSTRACT:

While the concept of development is prevalent across numerous fields, its sociological perspective closely ties it to the advancement of women. This paper investigates the various developmental strategies employed to foster women's progress, specifically through a sociological lens. It analyzes the evolution of these strategies, paying attention to how gender dynamics, social structures, and cultural norms have influenced women's societal roles, as well as their access to resources, education, and economic opportunities. By examining key approaches such as Women in Development (WID), Women and Development (WAD), and Gender and Development (GAD), this study seeks to identify their respective strengths and limitations in promoting sustainable development and gender equity. It underscores the necessity for a comprehensive and inclusive framework that addresses the factors impacting women's development outcomes across different contexts, evaluates the effectiveness of development programs, tackles structural inequalities, and fosters women's empowerment in all sectors. Consequently, this research paper evaluates the effectiveness, benefits, and drawbacks of development models related to women's empowerment

அபிவிருத்தி எனும் சொல்லாடல் பல துறைகளில் பரந்ததாக
காணப்பட்டாலும் சமூகவியல் நோக்கில் அபிவிருத்தியானது பெண்களின்
அபிவிருத்தியோடும் தொடர்புபட்டதாக காணப்படுகின்றது. சமூகவியல்
கண்ணோட்டத்தில் பெண்களின் அபிவிருத்தியை பின்தொடர்வதில்
பயன்படுத்தப்பட்ட பல்வேறு பால்நிலை மேம்பாட்டு அணுகுமுறைகளை
இந்த கட்டுரை ஆராய்கிறது. பால்நிலை உறவுகள், சமூக கட்டமைப்புகள்

மற்றும் கலாச்சார நெறிமுறைகள் சமூகத்தில் பெண்களின் வகிபாகங்கள் மற்றும் வளங்கள், கல்வி மற்றும் பொருளாதார வாய்ப்புகளுக்கான அணுகலை எவ்வாறு பாதித்துள்ளன என்பதை ஆய்வு செய்யும் இந்த அணுகுமுறைகளின் பரிணாமத்தை இது ஆராய்கிறது. அபிவிருத்தியில் பெண்கள் (WID), பெண்களும் அபிவிருத்தியும் (WAD), மற்றும் பால்நிலையும் அபிவிருத்தியும் (GAD) போன்ற முக்கிய அணுகுமுறைகளை பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம், நிலையான அபிவிருத்தி மற்றும் பால்நிலை சமத்துவத்தை வளர்ப்பதில் ஒவ்வொரு அணுகுமுறையின் வரம்புகள் மற்றும் பலங்களை முன்னிலைப்படுத்துவதை இந்த கட்டுரை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இது பல்வேறு சூழல்களில் பெண்களுக்கான அபிவிருத்தி விளைவுகளை பாதிக்கும் காரணிகளையும், அபிவிருத்தி திட்டங்களின் செயல்திறன்களையும், கட்டமைப்பு ஏற்றத்தாழ்வுகளை நிவர்த்தி செய்யும் மற்றும் அனைத்து துறைகளிலும் பெண்களின் அதிகாரமளிப்பை ஊக்குவிக்கும் ஒரு முழுமையான மற்றும் உள்ளடக்கிய கட்டமைப்பின் அவசியத்தை இந்த ஆய்வு வலியுறுத்துகிறது. எனவே பெண்களின் அபிவிருத்தியில் பால்நிலை தொடர்பான அபிவிருத்தி அணுகுமுறைகளின் செயல்திறனையும், சாதக, பாதகங்களையும் இவ் ஆய்வுக்கட்டுரை வாதிகுகின்றது.

திறவுச் சொற்கள் (KeyWords): அபிவிருத்தி, அபிவிருத்தியில் பெண்கள் (WID), பெண்களும் அபிவிருத்தியும் (WAD), பால்நிலையும் அபிவிருத்தியும் (GAD)

1. அறிமுகம்

சமூக மாற்றத்திற்கேற்ப சமூகக் கட்டமைப்பிலுள்ள கூறுகள் அனைத்தும் பல மாற்றங்களுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு வருகின்ற வகையிலே அபிவிருத்தி என்பதும் அனைத்து துறைகளிலும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி வருகின்ற முக்கியமான எண்ணக்கருவாக காணப்படுகின்றது. அந்தவகையில் UNDP இன் கருத்துப்படி அபிவிருத்தியின் இலக்கானது சக்திமிக்க சமூகமொன்றின் அத்தியாவசியத் தேவைகளையும், விடுதலையையும் பூரணமாக நிறைவு செய்தல் என வரையறுக்கின்றது. UNESCO இன் கருத்துப்படி அபிவிருத்தி என்பது உலக மக்களின் வாழ்க்கைத்தரத்தை முன்னேற்றுவதென்றும், உற்பத்தியை வினைத்திறன் அடையச் செய்தலும், சமூகத்தில் சமநிலையை ஏற்படுத்துவதும்

அபிவிருத்தியின் மூலமே ஏற்பட வேண்டுமென்றும், இதற்காக செல்வம், வருவாய் ஆகியன சமமாகப் பகிரப்பட வேண்டும் என்பதையும் வலியுறுத்துகின்றது. (ஹம்ஸா.எஸ்.ஐ.எம், 1995).

அபிவிருத்தி என்பது பல்வேறு வகைப்பட்டு காணப்பட்டாலும் பெண்களின் அபிவிருத்தி என்பது மூன்றாம் உலக நாடுகளில் பேசப்படுகின்ற முக்கியமான எண்ணக்கருவாகும். பெண்களின் அபிவிருத்தி என்பதனுள் இன்று வெகுவாக பேசப்படும் எண்ணக்கருவாக பெண்களை வலுவூட்டல் என்பது காணப்படுகின்றது. அந்தவகையில் வலுவூட்டல் (Empowerment) என்பது தனிமனிதன் தனது சமுதாய, பொருளாதார, அரசியல் அளவில் தன்திறன் மேம்படுத்துவது ஆகும். அதாவது ஒரு தனிமனிதனை உடல் ரீதியாக, உளரீதியாக, சமுதாய மற்றும் ஆன்மீக உணர்வின் அடிப்படையில் அவனிடம் மறைந்துள்ள முழுத்திறனையும் அறிய வைக்கும் வழி ஆகும். இவற்றினடிப்படையில் பெண்கள் வலுவூட்டப்பட்டால் நாட்டு வளர்ச்சிக்கு பெண்களின் பங்கு சிறந்த பங்காக அமையும். எனவே பெண்களின் அபிவிருத்தி என்பது இன்று உலகலாவிய ரீதியில் பேசப்படும் கருத்தாக்கமாகும். குறிப்பாக 1970 களின் பிற்பகுதியில் இருந்து பால்நிலை சமத்துவத்தை ஏற்படுத்தவும், வறுமை தணிப்பிற்கும், நாட்டின் நிலைபேண் அபிவிருத்திக்கும் பெண்களும் முக்கிய பங்கேற்பாளர்களாக காணப்படுகின்றனர் என்று பல சர்வதேச மாநாடுகள் தெரிவித்து வருகின்றன. (Italian Association, 2002).

அவ்வகையிலே பெண்களின் அபிவிருத்தி கருதி பெண்களை வலுவூட்டும் வகையில் பல்வேறு கோட்பாட்டு அணுகுமுறைகள் காணப்பட்டாலும் பால்நிலை அபிவிருத்தி சார் அணுகுமுறைகள் என்பது பெண்களின் அபிவிருத்தி சார் அணுகுமுறைகளும் முக்கியமானதாக காணப்படுகின்றன. எனவே பால்நிலை சார் அபிவிருத்தி அணுகுமுறைகளின் எண்ணக்கருசார் விளக்கங்கள், பொருத்தப்பாடு, அவற்றின் தன்மைகள் என்பவற்றை விபரண ரீதியில் ஆராய்வதே இவ்வாய்வின் நோக்காகும்.

1.1. ஆய்வின் நோக்கம்

இவ்வாய்வுக்காக விபரிப்பு பகுப்பாய்வு முறையியல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இவ்வாய்விற்காக இரண்டாம் நிலைத்தரவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டே தரவுகள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன. இரண்டாம் நிலைத்தரவுகளாக ஆய்வுடன் தொடர்புபட்ட நூல்கள், ஆய்வுகளின் உட்பரிணாமங்கள், சஞ்சிகைகள், இணையத்தளம் மூலம் தரவுகள் பெறப்பட்டுள்ளன.

2. கலந்துரையாலும் பெறுபேறுகளும்

2.1. அபிவிருத்தியில் பெண்கள் (Women in Development (WID))

அபிவிருத்தியில் பெண்கள் (WID) எனும் எண்ணக்கரு DC இன் பெண்கள் குழுவால் வொஷிங்க்டனில் பயன்படுத்தப்பட்டது. Boserup என்பவர் கொண்டுவந்த ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் கொள்கை வகுப்பாளர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது.

அபிவிருத்தியில் பெண்கள் (WID) என்பது பொருளாதார மற்றும் சமூக வளர்ச்சியில் பெண்களின் பங்கை மையமாகக் கொண்ட வளர்ச்சிக்கான அணுகுமுறையாகும். பால்நிலை சமத்துவமின்மையை நிவர்த்தி செய்வது மற்றும் வளர்ச்சியின் அனைத்து அம்சங்களிலும் பெண்களின் பங்களிப்பை ஊக்குவிப்பதற்கான அவசியத்தை இது வலியுறுத்துகிறது. (The Kootneeti Team, 2022)

பாரம்பரிய அபிவிருத்தி முயற்சிகள் (Traditional development efforts) பெண்களின் தேவைகள் மற்றும் பங்களிப்புகளை போதுமான அளவில் நிவர்த்தி செய்யவில்லை என்ற கவலைகளுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் 1970 களில் WID அணுகுமுறை உருவாக்கப்பட்டது. பெண்கள் பெரும்பாலும் குறிப்பிட்ட சவால்கள் மற்றும் பாகுபாடுகளை எதிர்கொள்கிறார்கள் என்பதை WID அணுகுமுறை ஒப்புக்கொள்கிறது.

இது அவர்களின் வளர்ச்சியில் முழுமையாக பங்குபெறுவதற்கும் அதிலிருந்து பயனடைவதற்கும் தடையாக இருக்கிறது. இந்த சவால்களில் கல்விக்கான அணுகல் இல்லாமை, பொருளாதார வாய்ப்புகள் மற்றும் முடிவெடுக்கும் ஆற்றல், அத்துடன் அதிக அளவிலான வறுமை மற்றும் பாதிப்பு ஆகியவை அடங்கும்.

WID அணுகுமுறையானது, அபிவிருத்தித் திட்டமிடல் மற்றும் முடிவெடுப்பதில் பெண்களைச் சேர்க்க வேண்டும், அத்துடன் பெண்களின் குறிப்பிட்ட தேவைகள் மற்றும் உரிமைகளை நிவர்த்தி செய்யும் கொள்கைகள் மற்றும் திட்டங்களை வடிவமைக்க வேண்டும். இது பெண்களின் திறனை வளர்ப்பதன் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துகிறது மற்றும் அபிவிருத்தியில் பங்கேற்க அவர்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கிறது.

இது காலப்போக்கில் உருவாகி, பால்நிலை மற்றும் அபிவிருத்தி (GAD) அணுகுமுறை போன்ற பிற அணுகுமுறைகளின் அபிவிருத்தியில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது அபிவிருத்தியில் பால்நிலை உறவுகள் மற்றும் சக்தி ஏற்றத்தாழ்வுகளை ஆராய்ந்து மாற்ற வேண்டியதன் அவசியத்தை வலியுறுத்துகிறது.

அபிவிருத்தியில் பெண்கள் (WID) அணுகுமுறையானது, பெண்கள் அபிவிருத்தி சார்ந்த தலையீடுகளில் ஓரங்கட்டப்பட்டுள்ளனர் என்ற கருத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது, இதன் விளைவாக பெண்கள் பெரும்பாலும் அபிவிருத்தியின் நன்மைகளிலிருந்து விலக்கப்படுகிறார்கள். எனவே, பெண்களின் நிலை மற்றும் நிலையை மேம்படுத்துவதற்கு வளங்கள் மற்றும் அபிவிருத்திக்கான தலையீடுகள் பயன்படுத்தப்படுவதை உறுதி செய்வதே ஒட்டுமொத்த நோக்கமாகும். இருப்பினும், WID அணுகுமுறையானது ஆண்-பெண் படிநிலை பால்நிலை உறவுகளை மாற்ற வேண்டிய அவசியமில்லை. மாறாக, வருமானம் ஈடுவதற்கான பெண்களின் திறன் மேம்பாடு போன்ற பெண்கள் சார்ந்த நடைமுறைத் தேவைகளுக்கு ஆதரவளிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. WID அணுகுமுறைகள் பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் இடையிலான உறவில் உள்ள சக்தி வேறுபாடுகளை பகுப்பாய்வு செய்யவில்லை என்பது இந்த அணுகுமுறையின் முக்கிய குறைபாடாக பார்க்கப்படுகிறது. WID சார்ந்த திட்டங்கள் பெரும்பாலும் பால்நிலையம் அபிவிருத்தியும் (GAD) சார்ந்த நிரல்களுடன் வேறுபடுகின்றன.

தோற்றம் (The origins of WID)

அபிவிருத்தியில் பெண்கள் எனும் எண்ணக்கரு 1970 களில் தளமாகக் கொண்ட பெண் மேம்பாட்டு நிபுணர்களின் வாஷிங்டனை தளமாகக் கொண்ட பெண் மேம்பாட்டு நிபுணர்களின் வலையமைப்பால் உருவாக்கப்பட்டது. (Tinker, 1990:30).

WID முறை முதன்முதலில் 1970 களில் தோன்றியது. Tinker (1997) அபிவிருத்தித் திட்டங்களில் பெண்களைச் சேர்ப்பதற்கான உந்துதல் இரண்டு வெவ்வேறு பெண் குழுக்களிடமிருந்து வந்தது என்று வலியுறுத்துகிறது. இந்த அமைப்புகளில் அமெரிக்க பெண்கள் இயக்கம் மற்றும் பெண்களின் நிலை குறித்த ஐ.நா ஆணையம் (US women's movement and the UN Commission) ஆகியவை அடங்கும். அமெரிக்க பெண் ஆர்வலர்கள் சமமான வேலை வாய்ப்புக்கான உரிமையை வலியுறுத்தினர். சமூகம், வருமானம் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு நிலைக்கு முதன்மை முக்கியத்துவம் கொடுத்ததால் பெண்களுக்கு சம அந்தஸ்தை அடைவதற்கான சிறந்த வழியாக இது பார்க்கப்பட்டது. அதே நேரத்தில் கமிஷன் சட்டத்தின் முன் பெண்களுக்கான கல்விக்கு சமத்துவத்தை கோரியது மற்றும் அதிக அணுகலுக்கு அழுத்தம் கொடுத்தது. இருப்பினும் இரு அமைப்புகளும் அமெரிக்காவின் கொள்கையை மாற்ற விரும்பின.

ஐ.நா. பெண்களுக்கான தசாப்தத்தின் போது, இந்த இரண்டு அமைப்புகளும் ஒத்துழைத்து அபிவிருத்தியில் பெண்களின் பங்கை ஊக்குவித்தன.

அபிவிருத்தியில் பெண்கள் (WID) அணுகுமுறை 1970 களின் முற்பகுதியில் உருவானது. Ester Boserup இன் வேலை ஒரு அடித்தள வினையூக்கியாக இருந்தது. பாரம்பரிய அபிவிருத்தி மாதிரிகள் பெண்களின் குறிப்பிடத்தக்க பொருளாதார பங்களிப்புகளை, குறிப்பாக விவசாயம் மற்றும் பிற உற்பத்தித் துறைகளில் பெரும்பாலும் புறக்கணிப்பதாக அவரது ஆய்வு வெளிப்படுத்தியது. பெண்களை அபிவிருத்தி செயல்முறைகளில் ஒருங்கிணைக்கவும், ஏற்றத்தாழ்வுகளை நிவர்த்தி செய்யவும் மற்றும் உற்பத்தி மற்றும் இனப்பெருக்க திறன்களில் அவர்களின் பங்கை அங்கீகரிக்கவும் WID வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஐக்கிய நாடுகளின் பெண்களுக்கான தசாப்தம் (1975-1985) மேலும் உத்வேகத்தை அளித்தது. உலக கவனம் அபிவிருத்தியடைந்து வரும் நாடுகளில் பெண்கள் எதிர்கொள்ளும் பொருளாதார மற்றும் சமூக தடைகள் மீது திரும்பியது.

WID இன் தத்துவார்த்த அடித்தளம் பெரும்பாலும் நவீனமயமாக்கல் கோட்பாட்டுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இது பொருளாதார மற்றும் சமூக முன்னேற்றம் மேற்கத்தேய அபிவிருத்தி மாதிரியைப் பின்பற்றலாம் என்று பரிந்துரைத்தது. எவ்வாறாயினும், பொருளாதார அபிவிருத்தியில் பெண்களைச் சேர்ப்பது தானாகவே பாலின சமத்துவத்திற்கு வழிவகுக்காது என்பதை WID ஆதரவாளர்கள் விரைவில் உணர்ந்தனர். பால்நிலை வகிப்புகள் மற்றும் சக்தி இயக்கவியல் ஆகியவற்றில் வேருன்றியிருக்கும் கட்டமைப்பு ஏற்றத்தாழ்வுகளை முழுமையாக நிவர்த்தி செய்யாமல் WID “செயல்திறனை” வலியுறுத்தியது என்று விமர்சகர்கள் வாதிட்டனர். இந்த வரம்பு இறுதியில் பால்நிலையும் அபிவிருத்தியும் (GAD) அணுகுமுறையின் பரிணாமத்திற்கு வழிவகுத்தது. இது சமூக உறவுகளை மாற்றியமைத்தல் மற்றும் சமூகம் முழுவதும் பாலின சமத்துவத்தை மேம்படுத்துவதில் அதிக கவனம் செலுத்தியது.

**அபிவிருத்தியில் பெண்கள் (WID) அணுகுமுறையின் முக்கிய கொள்கைகள் மற்றும் குறிக்கோள்கள்:
(The main principles and goals of the Women in Development (WID) approach are:)**

1. பால்நிலை சமத்துவம் (Gender equality): பால்நிலை சமத்துவம் என்பது நிலையான அபிவிருத்தியின் இன்றியமையாத அங்கம் என்பதை WID அணுகுமுறை அங்கீகரிக்கிறது மற்றும் பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளுக்கு பாதகமான முறையான ஏற்றத்தாழ்வுகளை நிவர்த்தி செய்ய முயல்கிறது.
2. பெண்களின் அதிகாரமளித்தல் (Empowerment of women): WID அணுகுமுறையானது, முடிவெடுக்கும் செயல்முறைகள் உட்பட அபிவிருத்தியின் அனைத்து அம்சங்களிலும் பெண்களின் செயலில் பங்கேற்பதை ஊக்குவிப்பதன் மூலமும், அவர்களின் நிறுவனத்தை கட்டுப்படுத்தும் சமூக, பொருளாதார மற்றும் அரசியல் தடைகளை நிவர்த்தி செய்வதன் மூலமும் பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்க முயல்கிறது.
3. பெண்களின் உரிமைகளை அங்கீகரித்தல் (Recognition of women's rights): WID அணுகுமுறை பெண்களின் உரிமைகள் அங்கீகாரம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்காக வாதிடுகிறது. இதில் அவர்களின் இனப்பெருக்க உரிமைகள், கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்புக்கான உரிமைகள் மற்றும் பொது வாழ்வில் பங்கேற்பதற்கான உரிமைகள் ஆகியவை அடங்கும்.
4. பால்நிலை முன்னோக்கின் ஒருங்கிணைப்பு (Integration of a gender perspective): பெண்கள் மற்றும் ஆண்களின் தேவைகள் மற்றும் முன்னுரிமைகள் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதை

உறுதி செய்வதற்காக, அனைத்து அபிவிருத்திக் கொள்கைகள் மற்றும் திட்டங்களில் பால்நிலைக் கண்ணோட்டத்தை ஒருங்கிணைப்பதன் முக்கியத்துவத்தை WID அணுகுமுறை வலியுறுத்துகிறது.

5. பெண்களுக்கான திறனைக் கட்டியெழுப்பதல் (Capacity-building for women): WID அணுகுமுறையானது, கல்வி, பயிற்சி மற்றும் பிற வகையான ஆதரவின் மூலம் பெண்களின் திறனை வளர்க்க முயல்கிறது, மேலும் அவர்கள் அபிவிருத்தி செயல்முறைகளில் முழுமையாக பங்கேற்கவும் அவர்களின் முழு திறனையும் உணரவும் உதவுகிறது.

WID அணுகுமுறையின் சாதகங்கள் மற்றும் சவால்கள் (The successes and challenges of the WID approach)

அபிவிருத்தியில் பெண்கள் (WID) அணுகுமுறையுடன் தொடர்புடைய பல சாதகங்களும் சவால்களும் உள்ளன.

WID அணுகுமுறையின் சாதகங்கள்

பால்நிலை சமத்துவமின்மை பற்றிய அதிகரித்த விழிப்புணர்வு (Increased awareness of gender inequality): WID அணுகுமுறை அபிவிருத்தியில் பால்நிலை சமத்துவத்தின் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றிய விழிப்புணர்வை அதிகரிப்பதற்கு பங்களித்துள்ளது, மேலும் பெண்களின் அதிகாரமளித்தல் மற்றும் இனப்பெருக்க உரிமைகள் போன்ற பிரச்சினைகளை வளர்ச்சி நிகழ்ச்சி நிரலின் முன்னணியில் கொண்டு வர உதவியது.

கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்புக்கான மேம்பட்ட அணுகல் (Improved access to education and employment): WID அணுகுமுறை பல நாடுகளில் பெண்களுக்கு அதிக கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்புக்கு வழிவகுத்தது. இது பெண்களுக்கான பொருளாதார வாய்ப்புகள் மற்றும் சுதந்திரத்தை அதிகரிப்பதற்கு பங்களித்துள்ளது.

முடிவெடுப்பதில் அதிக பங்கேற்பு (Greater participation in decision-making): உள்ளூர் சமூகங்கள், தேசிய அரசாங்கங்கள் மற்றும் சர்வதேச நிறுவனங்கள் உட்பட அனைத்து மட்டங்களிலும் முடிவெடுப்பதில் பெண்களின் பங்களிப்பை அதிகரிக்க WID அணுகுமுறை உதவியுள்ளது.

மேம்படுத்தப்பட்ட வாழ்வாதாரங்கள் (Enhanced livelihoods): நுண்கடன் திட்டங்கள் மற்றும் தொழில் முனைவோர் ஆதரவு போன்ற முன்முயற்சிகள் மூலம் உலகின் பல பகுதிகளில் உள்ள பெண்களுக்கான வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கு WID அணுகுமுறை பங்களித்துள்ளது.

WID அணுகுமுறையுடன் தொடர்புடைய சில சவால்கள் பின்வருமாறு: (Some of the challenges associated with the WID approach include:)

மாற்றத்திற்கான எதிர்ப்பு (Resistance to change) : சில பகுதிகளில் WID அணுகுமுறைக்கு எதிர்ப்பு உள்ளது, குறிப்பாக பாரம்பரிய பால்நிலை பாத்திரங்கள் மற்றும் சக்தி இயக்கவியலுக்கு இது அச்சுறுத்தலாகக் கருதுபவர்களிடமிருந்து இவ் சவால் எழுகின்றது.

வரையறுக்கப்பட்ட ஆதாரங்கள் (Limited resources): WID அணுகுமுறைக்கு அடிக்கடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டது. இது அதன் இலக்குகளை அடைவதற்கும் வெற்றிகரமான முயற்சிகளை அளவிடுவதற்கும் அதன் திறனைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

பால்நிலை-பிரிவுபடுத்தப்பட்ட தரவு இல்லாமை (Lack of gender-disaggregated data): பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளின் நிலைமை குறித்த துல்லியமான மற்றும் விரிவான தரவு இல்லாததால், WID அணுகுமுறையின் தாக்கத்தை அளவிடுவது மற்றும் முன்னேற்றம் தேவைப்படும் பகுதிகளைக் கண்டறிவது கடினம்.

வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவன ஆதரவு (Limited institutional support): அரசாங்கங்கள் மற்றும் சர்வதேச நிறுவனங்களுக்குள்ளேயே, WID அணுகுமுறைக்கு நிறுவன ஆதரவின் பற்றாக்குறை பெரும்பாலும் உள்ளது, இது வளர்ச்சிக் கொள்கைகள் மற்றும் திட்டங்களில் பால்நிலை கண்ணோட்டத்தை பிரதானப்படுத்துவது கடினம்.

2.2. அபிவிருத்தியும் பெண்களும் (Women and Development (WAD))

WAD அணுகுமுறை அடிக்கடி விவாதிக்கப்படவில்லை. இருப்பினும் இது WID மற்றும் GAD இடையே ஒரு முக்கியமான பாலமாக இருந்தது. WAD என்பது ஒரு “நவ-மார்க்சிச பெண்ணிய அணுகுமுறை” மற்றும் இது WID அணுகுமுறையில் அடித்தளமாக இருந்த “நவீனமயமாக்கல் கோட்பாட்டின் வரம்புகளில்” இருந்து வளர்ந்தது (Rathgeber, 1990). WAD அணுகுமுறை பெண்களின் நிலைகளை மேம்படுத்துவதற்கு சமத்துவம் இன்றியமையாததாக இருக்கும் என்ற கண்ணோட்டத்தில் இருந்து வருகிறது. ஆனால் உற்பத்தித் துறையில் பெண்களுக்கு அணுகலை வழங்குவதில் இன்னும் சட்டங்கள் மாறுகின்றன. WAD ஒருவேளை WID ஐ விட மிகவும் முக்கியமானதாக இருந்தாலும், ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இடையிலான உறவுடன் தொடர்புடைய அமைப்பு ரீதியான பிரச்சனைகளை ஆழமாக ஆராயத் தவறிவிட்டது.

பெண்களும் அபிவிருத்தியும் (WAD) அணுகுமுறை 1970 களில் முந்தைய மாதிரிகளின் விமர்சனமாக வெளிப்பட்டது. குறிப்பாக அபிவிருத்தியில் பெண்கள் (WID) அணுகுமுறை தற்போதுள்ள அபிவிருத்தி செயல்முறைகளில் பெண்களை ஒருங்கிணைப்பதை WID வலியுறுத்தும். அதே வேளையில், WAD ஆனது பெண்களின் ஓரங்கட்டலை நிலைநிறுத்தும் கட்டமைப்பு ஏற்றத்தாழ்வுகளை விமர்சன ரீதியாக ஆராய்வதன் மூலம் கவனத்தை மாற்றியது. WAD, பாரம்பரியமாக கருத்தரிக்கப்பட்டபடி, பெண்கள் எதிர்கொள்ளும் முறையான அநீதிகளை அடிக்கடி வலுப்படுத்துகிறது. அபிவிருத்தியில் பெண்களைச் சேர்ப்பது பால்நிலை சமத்துவமின்மைக்கான மூல காரணங்களை நிவர்த்தி செய்யாது என்று வாதிடுகிறது.

அபிவிருத்திக்கு பெண்களின் பங்களிப்புகள் இன்றியமையாதவை என்றும் இந்த பங்களிப்புகள் பெரும்பாலும் குறைத்து மதிப்பிடப்படுவதாகவும் WAD வலியுறுத்துகிறது. பொருளாதார முறைமைகள் பால்நிலை சார்ந்தவை மற்றும் பெண்களின் பொருளாதாரப் பங்குகளான பராமரிப்பது, வீட்டு வேலைகள் மற்றும் முறைசாரா வேலைகள் ஆகியவை வழக்கமான பொருளாதார மாதிரிகளில் பெரும்பாலும் புறக்கணிக்கப்படுகின்றன என்பதை அது சுட்டிக்காட்டுகிறது. எனவே, இந்த அணுகுமுறை, பெண்கள் எதிர்கொள்ளும் தனித்துவமான சமூக-பொருளாதார பாத்திரங்கள் மற்றும் சவால்களை கணக்கில் கொண்டு வளர்ச்சி செயல்முறைகளை மறுசீரமைக்க வேண்டும்.

தோற்றம் (The origins of WAD)

பெண்கள் மற்றும் அபிவிருத்தி (WAD) அணுகுமுறை 1970 களில் உருவானது. முதன்மையாக அபிவிருத்தியில் பெண்கள் (WID) அணுகுமுறையின் வரம்புகளுக்கு பதில் ஆரம்பகால விமர்சனங்கள், குறிப்பாக குளோபல் தெற்கில் உள்ள பெண்ணிய அறிஞர்கள் மற்றும் ஆர்வலர்களிடமிருந்து, தற்போதுள்ள வளர்ச்சி முயற்சிகளில் பெண்களை ஒருங்கிணைப்பதில் WID இன் கவனம் இந்த செயல்முறைகளில் பொதிந்துள்ள ஆழமான வேரூன்றிய, கட்டமைப்பு ஏற்றத்தாழ்வுகளை நிவர்த்தி செய்யத் தவறிவிட்டது என்று சுட்டிக்காட்டியது.

உலக முதலாளித்துவம் மற்றும் வளரும் நாடுகளின் சுரண்டலை விமர்சிக்கும் சார்புக் கோட்பாட்டிலிருந்து WAD பெரிதும் ஈர்க்கிறது. பெண்களின் ஒடுக்குமுறையை பொருளாதார மற்றும் சமூகக் கட்டமைப்புகளுடன் இணைப்பதன் மூலம், வளர்ச்சி செயல்முறையே பெரும்பாலும் ஏற்றத்தாழ்வுகளை அதிகரிக்கிறது என்று WAD வாதிடுகிறது. குறிப்பாக தொழிலாளர் பால்நிலைப் பிரிவின் மூலம். இந்த முன்னோக்கு, அபிவிருத்தி என்பது பெண்களை தற்போதுள்ள பொருளாதாரப் பாத்திரங்களில் இணைத்துக்கொள்வதாக மட்டும் இருக்கக்கூடாது. மாறாக பெண்களை ஒதுக்கி வைக்கும் நிலைமைகளை சவால் செய்து மாற்ற வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறது.

ஒட்டுமொத்தமாக, WAD ஆனது பால்நிலை மற்றும் அபிவிருத்தி பற்றிய பரந்த புரிதலுக்கான களத்தை அமைத்தது. பெண்களின் அனுபவங்களை ஒரு கட்டமைப்பு லென்ஸ் மூலம் பார்க்க வேண்டியதன் அவசியத்தை வலியுறுத்துகிறது மற்றும் எளிமையான உள்ளடக்கத்தை விட சமூக மாற்றமே உண்மையான வளர்ச்சிக்கு அவசியம் என்பதை உணர்ந்து கொண்டது. (Rathgeber, 1990)

பெண்களும் அபிவிருத்தியும் (WAD) அணுகுமுறையின் முக்கிய கொள்கைகள் மற்றும் குறிக்கோள்கள்: (The main principles and goals of the Women and Development (WAD) approach are:)

பெண்களும் அபிவிருத்தியும் (WAD) அணுகுமுறை, 1970 களில் தோன்றி, பாரம்பரிய அபிவிருத்திக் கோட்பாடுகளை விமர்சிக்கிறது. பெண்களின் பொருளாதார வகிப்புகள் மற்றும் பங்களிப்புகளை வலியுறுத்துகிறது மற்றும் அபிவிருத்தி நடைமுறைகளில் உள்ள கட்டமைப்பு ஏற்றத்தாழ்வுகளை நிவர்த்தி செய்கிறது. WAD கொள்கைகள் சமூக-பொருளாதார கட்டமைப்புகளைப் புரிந்துகொள்வதில் கவனம் செலுத்துகின்றன. அவை அபிவிருத்தியில் பெண்களின் கீழ்ப்படிதல் மற்றும் ஓரங்கட்டப்படுவதை வலுப்படுத்துகின்றன. தற்போதுள்ள வளர்ச்சித் திட்டங்களில் பெண்களை ஒருங்கிணைக்க முற்படும் அபிவிருத்தியில் பெண்கள் (WID) அணுகுமுறையைப் போலன்றி, தொழிலாளர் சந்தைகள் மற்றும் உலகப் பொருளாதாரங்களில் பெண்களின் பாத்திரங்களை அங்கீகரிப்பதன் மூலம் இந்தத் திட்டங்களை மாற்றுவதை WAD நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

WAD அணுகுமுறை பொருளாதார வலுவூட்டல், சமமான வள அணுகல் மற்றும் சமூகம் சார்ந்த மேம்பாடு போன்ற இலக்குகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கிறது. அபிவிருத்தி முன்முயற்சிகள் ஏற்கனவே இருக்கும் கட்டமைப்பிற்கு “பெண்களை சேர்க்க” கூடாது. ஆனால் பால்நிலை மற்றும் வர்க்க ஏற்றத்தாழ்வுகளை நிவர்த்தி செய்யும் வகையில் இந்த கட்டமைப்புகளை உள்ளடக்கியதாக மறுவடிவமைப்பு செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறது. நிலையான நடைமுறைகளுக்கு வாதிடுவதன் மூலம், வெளிநாட்டு உதவி மற்றும் மேலிருந்து கீழான வளர்ச்சி மாதிரிகளை நம்பாமல் சமூகம் சார்ந்த, தன்னம்பிக்கை முயற்சிகள் மூலம் பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கவும் WAD முயல்கிறது.

WAD அணுகுமுறையின் சாதகங்கள் மற்றும் சவால்கள் (The successes and challenges of the WAD approach)

WAD அணுகுமுறையின் சாதகங்கள்

1. **கட்டமைப்பு மாற்றத்தில் கவனம் செலுத்துதல் (Focus on Structural Change):** பெண்களின் கீழ்ப்படிதலை நிலைநிறுத்தும் சமூக மற்றும் பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகளை நிவர்த்தி செய்வதன் மூலம் அபிவிருத்தி செயல்முறைகளில் முறையான மாற்றத்தின் அவசியத்தை வலியுறுத்துகிறது. (Moser, 1993).
2. **பொருளாதார அதிகாரமளித்தல் (Economic Empowerment):** தொழிலாளர் சக்தி மற்றும் பொருளாதாரத்தில் பெண்களின் பங்கை அங்கீகரித்து ஊக்குவிக்கிறது. பொருளாதார சுதந்திரத்தை ஊக்குவிக்கிறது. (Razavi & Miller, 1995).
3. **சமூக அடிப்படையிலான மேம்பாடு (Community-Based Development):** உள்ளூர் தன்னம்பிக்கையை வளர்க்கும் மற்றும் வெளிநாட்டு உதவியைச் சார்ந்திருப்பதைக் குறைக்கும் அடிமட்ட, சமூகத்தை மையமாகக் கொண்ட திட்டங்களை ஆதரிக்கிறது. (Parpart, 1989).
4. **இடைவெட்டு பகுப்பாய்வு (Intersectional Analysis):** பால்நிலை மற்றும் வர்க்கம் இரண்டையும் கருத்தில் கொள்வதன் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறது, இதன் மூலம் அபிவிருத்தியில் பால்நிலை பகுப்பாய்வின் நோக்கத்தை விரிவுபடுத்துகிறது. (Young, 1993).
5. **WAD அணுகுமுறையுடன் தொடர்புடைய சில சவால்கள் பின்வருமாறு: (Some of the challenges associated with the WAD approach include:)**
6. **நடைமுறைப்படுத்தலின் வரையறுக்கப்பட்ட நோக்கம் (Limited Scope of Implementation):** பல்வேறு கலாச்சார மற்றும் அரசியல் சூழல்களில் கட்டமைப்பு மாற்றங்களைச் செயல்படுத்துவது கடினம். இது சீரற்ற விளைவுகளுக்கு வழிவகுக்கும். (Moser, 1993)
7. **பொருளாதாரப் பாத்திரங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் (Overemphasis on Economic Roles):** பெண்களின் பொருளாதாரப் பங்களிப்புகளில் முதன்மையாக கவனம் செலுத்தி, சில சமயங்களில் சமூக மற்றும் அரசியல் அதிகாரமளிக்கும் அம்சங்களைப் புறக்கணிப்பதற்காக விமர்சிக்கப்படுகிறது. (Kabeer, 1994)
8. **நிறுவப்பட்ட நிறுவனங்களின் எதிர்ப்பு (Resistance from Established Institutions) :** பாரம்பரிய மேம்பாட்டு முகமைகள் WAD இன் கட்டமைப்பு விமர்சனத்தை எதிர்க்கலாம், முக்கிய வளர்ச்சிக் கொள்கைகளில் அதன் ஒருங்கிணைப்பைக் கட்டுப்படுத்தலாம். (Razavi & Miller, 1995).
9. **உள்ளூர் ஆளுகையைச் சார்ந்திருத்தல் (Dependency on Local Governance):** திறம்பட செயல்படுத்துவது பெரும்பாலும் ஆதரவான உள்ளூர் நிர்வாகத்தையே சார்ந்துள்ளது, இது சில பிராந்தியங்களில் இல்லாது, WAD இன் தாக்கத்தைக் குறைக்கிறது. (Parpart, 1989).

2.3. பால்நிலையும் அபிவிருத்தியும் (Gender and Development (GAD))

பால்நிலையும் அபிவிருத்தியும் (GAD) அணுகுமுறை சமூகத்தில் பால்நிலை அடிப்படையிலான ஏற்றத்தாழ்வுகளை நிவர்த்தி செய்வதையும் குறைப்பதையும் நோக்கமாகக் கொண்ட ஒரு கட்டமைப்பாகும். 1980 களில் அபிவிருத்தியில் பெண்கள் (WID) போன்ற முந்தைய அணுகுமுறைகளின் விமர்சனமாக வெளிப்பட்டது. இது முதன்மையாக பெண்களை தற்போதுள்ள அபிவிருத்திக்

கட்டமைப்புகளில் ஒருங்கிணைப்பதில் கவனம் செலுத்தியது. GAD ஒரு பரந்த கண்ணோட்டத்தை எடுக்கிறது. பால்நிலை பாத்திரங்கள் மற்றும் அதிகார உறவுகளை வடிவமைக்கும் அடிப்படை சமூக, பொருளாதார மற்றும் அரசியல் கட்டமைப்புகளை இது ஆராய்கிறது. பெண்கள் மீது மட்டும் கவனம் செலுத்தாமல், சமத்துவமின்மைக்கான மூல காரணங்களை நிவர்த்தி செய்வதையும், முறையான மாற்றத்தை ஊக்குவிப்பதையும் நோக்கமாகக் கொண்டு, GAD, ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் இருவரையும் கருதுகிறது. (Moser, 1993).

GAD இன் முக்கிய குறிக்கோள், சமூகங்கள் மற்றும் மேம்பாட்டுத் திட்டங்களில் முடிவெடுக்கும் செயல்முறைகளில் செயலில் பங்கேற்பதன் மூலம் பெண்கள் மற்றும் ஒதுக்கப்பட்ட குழுக்களுக்கு அதிகாரம் அளிப்பதாகும். “பெண்கள் பிரச்சினைகளில்” இருந்து சமூக உறவுகளின் பரந்த சூழலுக்கு கவனம் செலுத்துவதன் மூலம், அபிவிருத்தி முயற்சிகளின் வெற்றி மற்றும் நிலையான பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு ஒருங்கிணைந்த பாலின சமத்துவத்தை GAD ஊக்குவிக்கிறது. (Razavi & Miller, 1995).

பால்நிலையும் அபிவிருத்தியும் (GAD) என்பது பால்நிலை வகிபாகங்கள் மற்றும் உறவுகள் அபிவிருத்தி விளைவுகளை எவ்வாறு பாதிக்கின்றன என்பதை ஆராய்வதன் மூலம் பால்நிலை ஏற்றத்தாழ்வுகளை நிவர்த்தி செய்து அகற்றுவதை நோக்கமாகக் கொண்ட அணுகுமுறையாகும். பெண்ணியக் கோட்பாடுகளில் வேரூன்றிய, GAD ஆனது, பால்நிலை சமத்துவம் மற்றும் அதிகாரமளிக்கும் நோக்கத்துடன், ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இடையே ஏற்றத்தாழ்வுகளை உருவாக்கும் சமூக, பொருளாதார மற்றும் அரசியல் கட்டமைப்புகளில் கவனம் செலுத்துகிறது. இந்த அணுகுமுறை அபிவிருத்தித் திட்டமீடல் மற்றும் முடிவெடுக்கும் செயல்முறைகளில் பெண்கள் மற்றும் பிற ஓரங்கட்டப்பட்ட பாலினங்களின் செயலில் பங்கேற்பதை ஊக்குவிக்கிறது, அதே நேரத்தில் பாரம்பரிய பால்நிலை விதிமுறைகளை சவால் செய்கிறது மற்றும் வறுமை, கல்வி, சுகாதாரம் மற்றும் பொருளாதார வளங்களுக்கான அணுகல் போன்ற பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு அளிக்கிறது.

சமூக ஈடுபாடு முதல் கொள்கை உருவாக்கம் வரை அபிவிருத்தியின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் செல்வாக்கு செலுத்தும் அடிப்படைக் காரணி பால்நிலை என்பதை அங்கீகரிப்பதன் மூலம் GAD முந்தைய அணுகுமுறைகளிலிருந்து வேறுபடுகிறது. இது பெண்களை ஒரே மாதிரியான குழுவாகக் கருதாது. மாறாக இனம், வர்க்கம் மற்றும் வயது போன்ற பிற சமூகப் பிரிவுகளுடன் பால்நிலை இடைவெட்டுகளைக் கருத்தில் கொண்டு, பல்வேறு குழுக்களின் தனித்துவமான தேவைகள் மற்றும் சவால்களை கருத்தில் கொண்டு உள்ளடக்கிய கொள்கைகளுக்கு பரிந்துரைக்கிறது.

தோற்றம் (The origins of GAD)

பால்நிலையும் அபிவிருத்தியும் (GAD) அணுகுமுறை 1970 களின் பிற்பகுதியிலும் 1980 களின் முற்பகுதியிலும் உருவானது. இது அபிவிருத்தி எண்ணக்கருக்களில் ஆதிக்கம் செலுத்திய பெண்கள் மேம்பாட்டு (WID) அணுகுமுறையில் உணரப்பட்ட வரம்புகளுக்கு விடையிறுப்பாக இருந்தது. WID முதன்மையாக அடிப்படை ஏற்றத்தாழ்வுகளை சவால் செய்யாமல் இருக்கும் அபிவிருத்தி கட்டமைப்பில் பெண்களை ஒருங்கிணைப்பதில் கவனம் செலுத்துகிறது, GAD ஆனது பால்நிலை அடிப்படையிலான ஏற்றத்தாழ்வுகளின் கட்டமைப்பு காரணங்களை நிவர்த்தி செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டது. பெண்ணிய அறிஞர்கள் மற்றும் ஆர்வலர்கள், WID அணுகுமுறை சமூக உறவுகளின் சிக்கல்கள் மற்றும் ஆணாதிக்கத்தின் பங்கை பெரும்பாலும் கவனிக்கவில்லை. மாறாக பெண்களை ஒரே மாதிரியான தேவைகளுடன் ஒரே மாதிரியான குழுவாக நடத்துகிறது என்று குறிப்பிட்டனர். (Young, 1993).

**பெண்களும் அபிவிருத்தியும் (GAD) அணுகுமுறையின் முக்கிய கொள்கைகள் மற்றும் குறிக்கோள்கள்:
(The main principles and goals of the Women and Development (GAD) approach are:)**

பால்நிலையும் அபிவிருத்தியும் (GAD) அணுகுமுறை அபிவிருத்தி செயல்முறைகளில் பால்நிலை சமத்துவமின்மையின் கட்டமைப்பு மற்றும் சமூக வேர்களை நிவர்த்தி செய்வதிலும் மாற்றியமைப்பதிலும் மையமாக உள்ளது. அபிவிருத்தியில் பெண்கள் (WID) அணுகுமுறையின் வரம்புகளுக்கு விடையிறுப்பாக உருவாக்கப்பட்டது. GAD ஆனது பால்நிலை உறவுகளில் கவனம் செலுத்துகிறது. ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இடையேயான சக்தி இயக்கவியலில் விரிவான மாற்றத்திற்கு பரிந்துரைக்கிறது. அதன் கொள்கைகள் மற்றும் இலக்குகள் உள்ளடக்கம் மட்டுமல்ல, சமூக மாற்றத்தின் மூலம் அதிகாரம் மற்றும் சமத்துவத்தையும் வலியுறுத்துகின்றன. (Moser, 1993).

1. பால்நிலை உறவுகள் மற்றும் அதிகார இயக்கவியல் (Focus on Gender Relations and Power Dynamics)

GAD என்பது பால்நிலை உறவுகள்-சமூக ரீதியாக கட்டமைக்கப்பட்ட வகிபாகங்கள் மற்றும் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இடையிலான அதிகார இயக்கவியல்-சமத்துவமின்மையை புரிந்துகொள்வதற்கும் நிவர்த்தி செய்வதற்கும் மையமாக உள்ளது என்ற கருத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இந்த உறவுகளை ஆராய்வதன் மூலம், GAD ஆனது பெண்களை தற்போதுள்ள கட்டமைப்பிற்குள் ஒருங்கிணைக்காமல், பால்நிலை வேறுபாடுகளை நிலைநிறுத்தும் கட்டமைப்புகளை மாற்ற முயல்கிறது. (Kabeer, 1994).

GAD இன் முக்கியக் கொள்கையானது, பெண்கள் மற்றும் ஆண்களுக்கு இடையேயான அனுபவங்களின் பன்முகத்தன்மையை வலியுறுத்துவதாகும். வர்க்கம், இனம், வயது மற்றும் இனத்துவம் போன்ற காரணிகள் பால்நிலையுடன் தொடர்புபடுகின்றன. தனிப்பட்ட சவால்கள் மற்றும் அனுபவங்களை தனிநபர்களுக்கு உருவாக்குகின்றன என்பதை இது அங்கீகரிக்கிறது. உள்ளடக்கத்தை உறுதி செய்வதற்காக இந்த வேறுபாடுகளுக்குக் காரணமான கொள்கைகளுக்கு GAD வாதிடுகிறது. (Rathgeber, 1990).

2. Intersectionality and Diversity

GAD இன் முக்கியக் கொள்கையானது, பெண்கள் மற்றும் ஆண்களுக்கு இடையேயான அனுபவங்களின் பன்முகத்தன்மையை வலியுறுத்துவதாகும். வர்க்கம், இனம், வயது மற்றும் இனத்துவம் போன்ற காரணிகள் பால்நிலையுடன் குறுக்கிடுகின்றன. தனிப்பட்ட சவால்கள் மற்றும் அனுபவங்களை தனிநபர்களுக்கு உருவாக்குகின்றன என்பதை இது அங்கீகரிக்கிறது. உள்ளடக்கத்தை உறுதி செய்வதற்காக இந்த வேறுபாடுகளுக்குக் காரணமான கொள்கைகளுக்கு GAD வாதிடுகிறது. (Rathgeber, 1990).

3. அதிகாரமளித்தல் மற்றும் பங்கேற்பு (Empowerment and Participation)

அபிவிருத்தித் திட்டங்களுக்குள் முடிவெடுக்கும் செயல்முறைகளில் தீவிரமாக ஈடுபடுவதன் மூலம் பெண்கள் மற்றும் பிற ஓரங்கட்டப்பட்ட குழுக்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்க GAD முயல்கிறது. உதவியின் செயலற்ற பெறநர்களாக இருப்பதற்குப் பதிலாக, தனிநபர்கள் பங்கேற்கவும், அவர்களின் வாழ்க்கையை

பாதிக்கும் கொள்கைகளை வடிவமைக்கவும், நிலையான மாற்றத்தை வளர்க்கவும் ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள். (Sen & Grown, 1987).

4. சவாலான ஆணாதிக்கக் கட்டமைப்புகள்

GAD ஆணாதிக்க அமைப்புகளை வெளிப்படையாகக் குறிப்பிடுகிறது மற்றும் இந்த கட்டமைப்புகளை சவால் செய்து அகற்ற முற்படுகிறது. ஆணாதிக்க நெறிமுறைகள் மற்றும் கொள்கைகளை எடுத்துரைப்பதன் மூலம், GAD ஆனது சமமான அபிவிருத்தி விளைவுகளை வளர்ப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது, பாலின சமத்துவம் செழிக்கக்கூடிய சமூக மாற்றத்திற்காக பாடுபடுகிறது. (Young, 1993).

5. அபிவிருத்தியின் ஒருங்கிணைந்த பால்நிலை சமத்துவத்தை மேம்படுத்துதல் (Promotion of Gender Equality as Integral to Development)

GAD இன் இறுதி இலக்கு பால்நிலை சமத்துவத்தை அடைவதாகும். இது வெற்றிகரமான, உள்ளடக்கிய அபிவிருத்திக்கு இன்றியமையாததாகக் கருதுகிறது. அபிவிருத்திக் கொள்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகள் பால்நிலை வேறுபாடுகளைக் குறைப்பதற்கும் அனைத்து மட்டங்களிலும் சமத்துவத்தை மேம்படுத்துவதற்கும் பங்களிக்கும் போது மட்டுமே பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று GAD வலியுறுத்துகிறது. (Molyneux, 1985).

GAD அணுகுமுறையின் சாதகங்கள் மற்றும் சவால்கள் (The successes and challenges of the GAD approach)

GAD அணுகுமுறையின் சாதகங்கள்

1. **பால்நிலை சமத்துவமின்மை பற்றிய விழிப்புணர்வு அதிகரித்தல் (Increased Awareness of Gender Inequality):** GAD அணுகுமுறையானது பால்நிலை பற்றிய விழிப்புணர்வை ஒரு சமூக கட்டமைப்பாக அதிகரிப்பதில் வெற்றியடைந்துள்ளது மற்றும் அபிவிருத்தி விளைவுகளில் அதன் தாக்கத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறது. இது அரசாங்கங்கள், தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் சர்வதேச நிறுவனங்கள் தங்கள் நிகழ்ச்சி நிரல்களில் பால்நிலை சமத்துவத்திற்கு முன்னுரிமை அளிக்க ஊக்குவித்துள்ளது. (Moser, 1993).
2. **அபிவிருத்திக் கொள்கைகளில் பால்நிலையை ஒருங்கிணைத்தல் (Integration of Gender into Development Policies):** GAD தேசிய மற்றும் சர்வதேச கொள்கைகளில் பால்நிலை முன்னோக்குகளை ஒருங்கிணைத்துள்ளது. மேம்பாட்டு முகமைகள் மற்றும் நிறுவனங்கள் இப்போது பால்நிலை பகுப்பாய்வை திட்டமிடல் மற்றும் நிரலாக்கத்தில் வழக்கமாக இணைத்து, பால்நிலை ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்கு அதிக உணர்திறன் கொண்ட கொள்கைகளுக்கு வழிவகுக்கிறது. (Razavi & Miller, 1995).
3. **பெண்களின் அதிகாரமளித்தல் மற்றும் பங்கேற்பு (Empowerment and Participation of Women):** முடிவெடுக்கும் செயல்முறைகளில் அவர்களின் பங்களிப்பை ஊக்குவிப்பதன் மூலம் பெண்களை மேம்படுத்துவதில் GAD வெற்றி பெற்றுள்ளது. இந்த அணுகுமுறை அபிவிருத்திக் திட்டங்களில் பெண்களின் குரல்கள் மற்றும் அனுபவங்களை மதிப்பிடுகிறது, சமூக ஈடுபாடு மற்றும் நிலையான விளைவுகளை மேம்படுத்துகிறது. (Kabeer, 1999).

4. **பால்நிலை சமத்துவமின்மை பற்றிய இடைவெட்டு (Intersectional Perspective on Gender Inequality):** முன்னோக்கு முந்தைய அணுகுமுறைகளைப் போலல்லாமல், இனம், வர்க்கம் மற்றும் இனத்துவம் போன்ற பிற சமூகப் பிரிவுகள் பால்நிலையுடன் வெட்டுகின்றன என்பதை ஒப்புக்கொண்டு, இடைவெட்டு என்ற கருத்தை GAD அறிமுகப்படுத்தியது. இது சமத்துவமின்மையை நிவர்த்தி செய்வதற்கான நுணுக்கமான, உள்ளடக்கிய அணுகுமுறைகளுக்கு வழிவகுத்தது. (Rathgeber, 1990).

GAD அணுகுமுறையுடன் தொடர்புடைய சில சவால்கள் பின்வருமாறு: (Some of the challenges associated with the GAD approach include:)

ஆழமாக வேருன்றிய சமூக நெறிமுறைகளை மாற்றுவதில் சிரமம் GAD இன் ஆற்றல் இயக்கவியலை மாற்றுவதில் கவனம் செலுத்தினாலும், சமூகங்களுக்குள் ஆழமாக உட்பொதிக்கப்பட்ட பால்நிலை விதிமுறைகள் மற்றும் ஆணாதிக்கக் கட்டமைப்புகளை சவால் செய்வது குறிப்பிடத்தக்க சவாலாகவே உள்ளது. சமூக எதிர்ப்பு மற்றும் பாரம்பரிய மதிப்புகள் பெரும்பாலும் பால்நிலை சமத்துவ முயற்சிகளின் வேகத்தை குறைக்கின்றன. (Parpart, 1995).

1. **நடைமுறைப்படுத்தல் சவால்கள் மற்றும் வள வரம்புகள்(Implementation Challenges and Resource Limitations):** GAD கொள்கைகளை செயல்படுத்துவதற்கு வளங்கள், நிபுணத்துவம் மற்றும் தொடர்ச்சியான அர்ப்பணிப்பு தேவை, அவை எப்போதும் கிடைக்காது. பல சமயங்களில், GAD இன் மாற்றும் இலட்சியங்கள் சமத்துவமின்மையின் மூலப் பிரச்சினைகளைத் தீர்க்கத் தவறிய சரிபார்ப்புப் பட்டியல் செயல்பாடுகளாகக் குறைக்கப்படுகின்றன. (Molyneux, 2002).
2. **கொள்கை மற்றும் கட்டமைப்பு மாற்றத்தில் வரையறுக்கப்பட்ட தாக்கம் (Limited Impact in Policy and Structural Change):** GAD வெற்றிகரமாக திட்ட-நிலை முன்முயற்சிகளை பாதித்திருந்தாலும், பெரிய அளவிலான கொள்கை மாற்றங்களை அடைவது சவாலானதாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசாங்கங்களும் நிறுவனங்களும் மேலோட்டமான முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும் கட்டமைப்பு மாற்றத்திற்கு உண்மையாக ஈடுபடாமல் பால்நிலை-உணர்்திறன் மொழியை ஏற்றுக்கொள்ளலாம். (Cornwall, 2003).
3. **உடனடி தேவைகளை சமநிலைப்படுத்துதல் மற்றும் நீண்ட கால மாற்றம் (Balancing Immediate Needs and Long-term Change):** GAD இன் கட்டமைப்பு மாற்றத்தின் குறிக்கோள் சில நேரங்களில் வளர்ச்சித் திட்டங்களின் உடனடித் தேவைகளுடன் முரண்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, குறுகிய கால திட்டங்கள் பெரும்பாலும் ஆழமான வேருன்றிய பால்நிலை உறவுகளை நிவர்த்தி செய்வதை விட பொருளாதார வலுவூட்டலில் கவனம் செலுத்துகின்றன. இதன் விளைவாக GAD கொள்கைகள் முழுமையடையாது. (Young, 2002).

முடிவுரை

அபிவிருத்தியில் பெண்கள் (WID), பெண்களும் அபிவிருத்தியும் (WAD), மற்றும் பால்நிலையும் அபிவிருத்தியும் (GAD) அணுகுமுறைகள் அபிவிருத்திக் கோட்பாட்டில் தனித்துவமான ஆனால் தொடர்ச்சியாக உருவாகி வரும் முன்னுதாரணங்களைக் குறிக்கின்றன. ஒவ்வொன்றும் பால்நிலை

சமத்துவமின்மையை நிவர்த்தி செய்வதில் தனித்துவமான பங்களிப்புகள் மற்றும் வரம்புகளைக் கொண்டுள்ளன.

WID 1970 களின் முற்பகுதியில் தோன்றியது. ஆரம்பத்தில் கல்வி, வேலைவாய்ப்பு மற்றும் சுகாதாரம் போன்ற வளங்களுக்கான அணுகலை மேம்படுத்துவதன் மூலம் பெண்களை தற்போதுள்ள வளர்ச்சி கட்டமைப்பிற்குள் ஒருங்கிணைப்பதில் கவனம் செலுத்தியது. பெண்களின் உற்பத்தித்திறன் மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு பங்களிக்கும் திறனை வலியுறுத்துவதன் மூலம், வளர்ச்சித் திட்டங்களில் பெண்களைச் சேர்ப்பதில் WID கவனம் செலுத்தியது. இருப்பினும், WID பெண்களை ஒரு சீரான குழுவாகக் கருதியதற்காகவும், அவர்களின் உரிமைகளைக் கட்டுப்படுத்தும் ஆழமான கட்டமைப்பு ஏற்றத்தாழ்வுகள் மற்றும் ஆணாதிக்க விதிமுறைகளை நிவர்த்தி செய்யத் தவறியதற்காகவும் விமர்சிக்கப்பட்டது. இது பாலின சமத்துவத்தை முதன்மையாக கட்டமைப்பு மாற்றத்தை விட பொருளாதார ஒருங்கிணைப்பு மூலம் தேடியது, நீண்ட கால அதிகாரமளித்தலில் அதன் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட தாக்கம் பற்றிய விமர்சனங்களுக்கு வழிவகுத்தது.

1970களின் நடுப்பகுதியில், WID யின் விமர்சனமாக WAD உருவானது, அபிவிருத்தியே பெரும்பாலும் பாலின ஏற்றத்தாழ்வுகளை அதிகப்படுத்துகிறது என்பதை வலியுறுத்துகிறது. WAD பெண்களை அவர்களின் உற்பத்தி மற்றும் இனப்பெருக்க பாத்திரங்கள் மூலம் அபிவிருத்திக்கு ஏற்கனவே மையமாகக் கருதியது. முக்கிய அபிவிருத்தி அணுகுமுறைகள் இயல்பாகவே சுரண்டக்கூடியதா என்று கேள்வி எழுப்பியது. பால்நிலை சமத்துவமின்மையின் முறையான தன்மையை WAD ஒப்புக்கொண்டாலும், அது பெரும்பாலும் பெண்கள் மீது மட்டுமே கவனம் செலுத்துகிறது மற்றும் பால்நிலை உறவுகளின் இயக்கவியலை கவனிக்கவில்லை. சமத்துவமின்மையை நிலைநிறுத்துவதில் ஆண்கள் மற்றும் பால்நிலை கட்டமைப்புகளின் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட பாத்திரங்களை முழுமையாகக் கருத்தில் கொள்ளாததால், இந்த குறுகிய கவனம் WAD-ஐ குறைவான விரிவான அணுகுமுறையாக மாற்றியது.

GAD 1980களில் உருவானது. பெண்களை மட்டுமே மையப்படுத்தாமல் பால்நிலை உறவுகளை வலியுறுத்துவதன் மூலம் ஒரு முன்னுதாரண மாற்றத்தைக் குறித்தது. GAD ஆனது பால்நிலை சமத்துவமின்மைக்கான அடிப்படைக் காரணங்களை சவால் செய்கிறது. ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இடையிலான உறவுகளை வடிவமைக்கும் சமூக கட்டமைப்புகள் மற்றும் ஆணாதிக்க விதிமுறைகளை குறிவைக்கிறது. பால்நிலை, இனம், வர்க்கம் மற்றும் இனத்துவம் ஆகியவற்றின் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட பாத்திரங்களை முன்னிலைப்படுத்துவதன் மூலம், GAD, ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் சமமான வளர்ச்சியை நோக்கி உழைக்க அதிகாரம் அளிக்கும் உருமாறும் மாற்றத்திற்காக வாதிடுகிறது. எவ்வாறாயினும், GAD ஐ செயல்படுத்துவது சவால்களை முன்வைக்கிறது, ஏனெனில் கட்டமைப்பு சக்தி ஏற்றத்தாழ்வுகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கு கொள்கை, சமூக விதிமுறைகள் மற்றும் நிறுவன நடைமுறைகளில் மாற்றங்கள் தேவைப்படுகின்றன, இது வழக்கமான வளர்ச்சி கட்டமைப்பிற்குள் அடைய கடினமாக இருக்கும்.

WID, WAD மற்றும் GAD ஆகியவை அபிவிருத்திக் கோட்பாட்டின் பரிணாம அபிவிருத்தியை அதிக உள்ளடக்கம் மற்றும் கட்டமைப்பு மாற்றத்தைக் குறிக்கின்றன. அபிவிருத்தியில் பெண்களின் ஒருங்கிணைப்பின் அவசியத்தை உணர்ந்து WID அடித்தளம் அமைத்து அபிவிருத்தி செயல்முறையிலேயே பெண்களின் முக்கிய பங்கை அங்கீகரிப்பதன் மூலம் WAD இதை விரிவுபடுத்தியது மற்றும் GAD பால்நிலை உறவுகளை நிவர்த்தி செய்வதன் மூலமும் சமூக மாற்றத்தை ஊக்குவிப்பதன் மூலமும் துறையை முன்னேற்றியது. GAD மிகவும் விரிவான அணுகுமுறையை வழங்கும் அதே

வேளையில், அதன் வெற்றியானது ஆழமான, முறையான மாற்றத்திற்கான அர்ப்பணிப்பைச் சார்ந்துள்ளது. நடைமுறையில் சவாலான ஒரு இலட்சியமாகும். புலநிலை சமத்துவமின்மையை மிகவும் திறம்பட நிவர்த்தி செய்ய கடந்த கால நுண்ணறிவுகளை உருவாக்கும் உத்திகளை உருவாக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை விளக்கி, ஒவ்வொரு அணுகுமுறையும் அடுத்தவருக்குத் தெரிவிக்கிறது.

References

- Boserup, E. (1970). *Woman's Role in Economic Development*. New York: St. Martin's Press.
- cn2collins(2013), THE WID, WAD, GAD APPROACH ON GENDER DEVELOPMENT (Available at: <https://cn2collins.wordpress.com/2013/03/19/the-wid-wad-gad-approach-on-gender-development/>)
- Cornwall, A. (2003). "Whose Voices? Whose Choices? Reflections on Gender and Participatory Development." *World Development*, 31(8), 1325-1342.
- Devon Matthews (2015), WID, WAD, GAD or What?, (Available at: <https://medium.com/@DevonOMatthews/wid-wad-gad-or-what-9242552bb67e>)
- Kabeer, N. (1994). *Reversed Realities: Gender Hierarchies in Development Thought*. London: Verso.
- Kabeer, N. (1999). *The Conditions and Consequences of Choice: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment*. UNRISD Discussion Paper.
- Miller, Carol; Razavi, Shahra (1995) : From WID to GAD: Conceptual shifts in the women and development discourse, UNRISD Occasional Paper, No. 1, United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), Geneva (Available at: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/148819/1/863101828.pdf>)
- Molyneux, M. (1985). Mobilization without Emancipation? Women's Interests, the State, and Revolution in Nicaragua. *Feminist Studies*, 11(2), 227-254.
- Molyneux, M. (2002). Gender and the Silences of Social Capital: Lessons from Latin America. *Development and Change*, 33(2), 167-188.
- Moser, C. O. N. (1993). *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training*. London: Routledge.
- Moser, Caroline O.N. *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training*. Routledge, 1993.

Mwije, Solomon. (2014). A PARADIGM SHIFT FROM WOMEN IN DEVELOPMENT (WID) TO GENDER AND DEVELOPMENT (GAD) Examining why there was a paradigm shift from WID - WAD to GAD in an Effort to Address Gender Inequalities.

Parpart, J. L. (1995). *Feminism/Postmodernism/Development*. New York: Routledge.

Parpart, Jane L. *Women and Development in Africa: Comparative Perspectives*. University Press of America, 1989.

Rathgeber, E. M. (1990). "WID, WAD, GAD: Trends in Research and Practice." *The Journal of Developing Areas*, 24(4), 489-502.

Rathgeber, E. M. (1990). "WID, WAD, GAD: Trends in Research and Practice." *The Journal of Developing Areas*, 24(4), 489-502.

Ravi Kishan (2022), Women in Development (WID) (Available at: <https://www.socialworkin.com/2022/08/women-in-development-wid.html>)

Razavi, Shahra, and Carol Miller. 1995. *From WID to GAD: Conceptual Shifts in the Women and Development Discourse*. United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD).

Sen, G., & Grown, C. (1987). *Development, Crises, and Alternative Visions: Third World Women's Perspectives*. New York: Monthly Review Press.

The Kootneeti Team (2022), Women In Development (WID): Principles, Success and Challenges (Available at: <https://thekootneeti.in/2022/09/21/women-in-development-wid-principles-success-and-challenges/>)

United Nations ESCWA (<https://www.unescwa.org/sd-glossary/women-development-wid>)

Young, K. (1993). *Planning Development with Women: Making a World of Difference*. London: Macmillan.

Young, K. (2002). *Planning from a Gender Perspective: Making a World of Difference*. Routledge.

மஹீஸ்.மொ (2020), அபிவிருத்தி சமூகவியல்: ஓர் அறிமுகம், Excellent Publication.

ஹம்ஸா.எஸ்.ஐ.எம். (1995), அபிவிருத்தி புவியியல், பசுபிக் அச்சகம், கொழும்பு, பக்(01-08, 13-32).